

Научная статья

УДК 811.161. 1*27

DOI: 10.5281/zenodo.16232005

ХАРАКТЕР ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И ИННОВАЦИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА¹³

© 2025 А.С. Бурляй

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0000-0003-4689-0275

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуется характер языковых средств и инноваций, формирующих языковую личность военного корреспондента в контексте медиадискурса, связанного с проведением специальной военной операции, начавшейся в 2022 году. Автор анализирует особенности создания субдискурса военных корреспондентов, отражающего специфику описания боевых действий, тактики, технических характеристик вооружения и новых явлений, которые требуют лингвистической оценки. В работе рассматриваются лингвистические приемы и инновационные языковые единицы, используемые ведущими военными журналистами для формирования общественного мнения и параметров оценки событий. Сделан вывод о том, что язык военных корреспондентов представляет собой живой, динамичный и многогранный феномен, отражающий взаимодействие языка, культуры и политики в условиях конфликта, а развитие языковой личности через инновационные средства является ключевым фактором успешного медиадискурса, способствующего информированию и формированию оценки происходящего.

Ключевые слова: языковая личность, дискурс, медиадискурс, военный корреспондент, языковая публичность, языковая прагматика, телеграм-канал.

Для цитирования: Бурляй А.С. Характер языковых средств и инноваций языковой личности военного корреспондента / А.С. Бурляй // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 90–98. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16232005>.

Восприятие окружающей среды и оценка происходящих событий в современном обществе определяются медиа. При этом медиадискурс как таковой не является единым синкретичным пространством функционирования текстов, а распадается на ряд субдискурсов с выраженной тематической направленностью. В пределах дискурса авторы контента создают тексты, с одной стороны отвечающие ожиданиям аудитории, а с другой – задающие параметры оценки происходящего и терминологию описания действительности.

В таком контексте события, связанные с проведением специальной военной операции (далее – СВО), потребовали в начале 2022 года отдельного субдискурса, авторами которого стали преимущественно военные корреспонденты. При этом в ходе боевых действий, кроме необходимости описания явлений, с которыми обыватель обычно не сталкивается, например, особенности тактики и стратегии ведения боевых действий или эксплуатация и технические характеристики вооружения и техники, возникла потребность в наименовании и описании инновационных объектов и явлений. В настоящее время данные языковые единицы составляют языковую личность военных корреспондентов и требуют лингвистической оценки.

¹³ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

Современные исследования, посвященные изучению речевых особенностей военных корреспондентов, затрагивают различные языковые аспекты. Так, П.В. Горбань [3] анализирует лингвистические приемы, используемые военными журналистами в их телеграм-каналах для воздействия на аудиторию и формирования общественного мнения. Автор исследует публикации трёх известных корреспондентов – Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Александра Коца – за период с февраля 2022 по январь 2023 года, охватывающие ключевые события конфликта на Украине, включая начало специальной военной операции и частичную мобилизацию в России.

П.В. Горбань выделяет основные категории языковых средств выразительности, которые корреспонденты используют для достижения различных коммуникативных целей: информирования, убеждения и мотивирования аудитории. Среди наиболее часто встречающихся приёмов – метафоры, ирония, сарказм, риторические вопросы, повторения и парцелляция. Каждый из журналистов демонстрирует свой уникальный стиль: Е. Поддубный активно применяет иронию и сарказм, А. Сладков предпочитает риторические вопросы и восклицания, а А. Коц делает акцент на метафорах и повторениях.

Иначе к изучению речи военных корреспондентов подходит С.В. Колобова [6], исследуя функционирование профессионального военного жаргона в речи российских военных журналистов. Автор выявляет функции и типы профессиональных жаргонизмов, показывая, как они используются для создания аутентичности, эмоционального воздействия и отождествления с аудиторией. Особое внимание уделено процессу проникновения военного жаргона из профессиональной среды в массовый медиадискурс, что способствует расширению языковой среды и появлению новых сленговых выражений в общественном употреблении. С.В. Колобова подчёркивает, что военные жаргонизмы выполняют коммуникативные, экспрессивные и идентификационные функции, помогая корреспондентам формировать уникальную языковую личность и усиливать влияние своих сообщений.

Комплексный подход к изучению речевой деятельности используют Е.А. Челак и А.В. Шарыпова [9]. Исследователи фокусируются на языковой личности военного журналиста в целом как особой коммуникативной и профессиональной категории, рассматривают её через призму лингвокультурных, прагматических и стилистических характеристик, подчеркивая влияние экстремальных условий военной деятельности на формирование речевого поведения корреспондентов. В статье анализируются речевые стратегии и языковые особенности, которые позволяют военным корреспондентам эффективно выполнять свои профессиональные задачи – информировать, убеждать и мобилизовать аудиторию. Особое внимание уделяется прагматическому уровню языковой личности, проявляющемуся в выборе лексики, стилистических средств и коммуникативных приемов, направленных на создание эмоционального и ценностного отклика у читателей и зрителей.

Таким образом, современный подход к одному и тому же лингвистическому материалу может быть сфокусирован как на отдельных речевых особенностях, так и охватывать комплексные языковые явления, к которым относится языковая личность. Наше понимание предмета исследования состоит в выявлении инноваций в речи военных корреспондентов, которые в динамике их использования задают аудитории рамку восприятия окружающей действительности в пределах конкретного социального явления.

Исходя из указанного выше, целью статьи является выявление языковых средств и инноваций в речи военных корреспондентов на материале их телеграм-каналов для определения роли этих языковых явлений в формировании языковой личности военного корреспондента и восприятии военного дискурса аудиторией.

Для достижения поставленной цели необходимо описать специфику военного и медиадискурса как среды функционирования языковых инноваций военных корреспондентов; проанализировать лексические и семантические особенности языковых средств, используемых военными корреспондентами в цифровых медиа; определить влияние языковых средств и инноваций на формирование языковой личности военного корреспондента и на восприятие военных событий аудиторией.

Обосновать эффективность применения лексико-семантического метода и дискурсивного анализа для комплексного изучения языковых особенностей телеграм-каналов военных журналистов. Для точного определения характера языковых средств и инноваций, используемых военными корреспондентами, необходимо охарактеризовать среду их функционирования – военный дискурс. Так, например, Л.А. Шашок [10] вслед за А.В. Улановым [8] определяет военный дискурс как «особый вид речевой организации картины мира военнослужащих, обладающий такими свойствами, как соотнесенность с речевой военной ситуацией, окружающей обстановкой военной сферы; специфической военной хромотопностью; интенциональностью; целостностью используемых речевых элементов; связностью; военно-фактологической информативностью; процессуальностью; интертекстуальностью; авторитетностью военно-теоретических и военно-исторических источников; антропоцентричностью военной картины мира; способностью к взаимодействию с другими дискурсами институционального типа» [10, с. 116]. Он характеризуется четкой структурой, высокой степенью регламентации и строгим соблюдением субординации, что обусловлено статусно-ролевыми отношениями между участниками общения. Основными чертами военного дискурса являются императивность, логичность изложения, стандартизированные модели построения текстов и коммуникативная напряженность.

Кроме того, военный дискурс отражает специфическую военную картину мира, ориентированную на антропоцентризм и военно-фактологическую информативность. В то же время он демонстрирует гибкость, позволяя интегрироваться и взаимодействовать с другими институциональными дискурсами: политическим или научным.

При этом речевая деятельность военных корреспондентов также интегрирована в медиадискурс, характеризующийся виртуальностью, доступностью, мультимедийностью, интерактивностью и гипертекстуальностью, что в значительной степени обусловлено активной деятельностью военных корреспондентов в социальных медиа, в т.ч. в мессенджере «Телеграм». Таким образом, при анализе языковых явлений речевой деятельности военных корреспондентов следует учитывать дискурсивные особенности функционирования порождаемых ими текстов.

Изучению языковых инноваций уделено большое внимание современных ученых, о чем свидетельствуют работы Н.С. Баребиной [1], И.Г. Жировой [4], С.В. Ильясовой [5], О.А. Никитиной [7] и многих других авторов. При этом исследователи в целом сходятся в том, что языковые инновации – это процесс создания, адаптации или использования языка новыми и нестандартными способами для отражения новых реалий, идей и потребностей общества. Они проявляются в появлении новых слов и выражений, заимствований, изменении значений уже существующих лексем, а также в формировании новых грамматических и стилистических форм.

Языковые инновации отражают восприятие мира человеком и служат способом обновления словарного состава языка, позволяя адекватно передавать новые понятия, явления и культурные реалии. Они также способствуют развитию творческого потенциала языка, расширению его функциональных возможностей и адаптации к меняющимся социальным, технологическим и культурным условиям.

В таких условиях военный корреспондент как автор формирования информационного пространства занимает уникальное положение в медиапространстве, являясь не только непосредственным свидетелем и хроникёром военных событий, но и активным субъектом языковых изменений. Его деятельность связана с передачей информации из зоны конфликта, что требует особой языковой компетенции и способности адаптировать язык под экстремальные условия коммуникации. Военный корреспондент выступает посредником между фронтом и обществом, формируя через свой дискурс восприятие войны и создавая определённые смысловые конструкции, которые влияют на общественное сознание.

Военный корреспондент, находясь в эпицентре событий, использует специализированную лексику, профессиональный жаргон и выразительные языковые средства, которые со временем могут проникать в массовый язык и медиадискурс. Таким образом, он становится носителем и распространителем языковых инноваций, формируя новые смыслы и символы, связанные с военной тематикой. Это особенно заметно в условиях информационных войн, где язык служит не только средством передачи фактов, но и инструментом идеологического воздействия и мобилизации общественного мнения. Также следует отметить, что частотное взаимодействие с населением определенной территории формирует комплекс региолектных влияний на языковую личность военного корреспондента [2].

Кроме того, военный корреспондент адаптирует язык под специфику различных платформ – от традиционных СМИ до телеграм-каналов и социальных сетей, что способствует появлению новых форм и жанров военного дискурса. Его речевая личность отражает сочетание профессиональной роли, личного опыта и коммуникативных стратегий, направленных на создание доверия и эмоционального контакта с аудиторией.

Для анализа мы взяли контент, размещенный в телеграм-каналах наиболее влиятельных российских военных корреспондентов: Александра Коца, Александра Сладкова, Евгения Поддубного и Семёна Пегова.

Так, по данным сервиса TGStat, Александр Коц в своем телеграм-канале Kotsnews за 8 лет опубликовал 52 600 сообщений. На канал подписаны около 557 000 пользователей. Средний охват одной публикации составляет 123 000 пользователей. Александр Сладков за 7 лет ведения телеграм-канала «Сладков+» опубликовал 10 765 постов. На канал подписаны около 841 000 пользователей. Средний охват одной публикации – 268 000 пользователей. Евгений Поддубный за 8 лет ведения телеграм-канала «Поддубный |Z|O|V| edition» опубликовал 22 743 поста. На канал подписаны около 696 000 пользователей. Средний охват одной публикации – 160 000 пользователей. Семён Пегов за 7 лет ведения телеграм-канала «WarGonzo» опубликовал 25 484 поста. На канал подписаны около 921 000 пользователей. Средний охват одной публикации – 113 000 пользователей.

При исследовании материала телеграм-каналов военных корреспондентов для определения характера языковых средств и инноваций языковой личности военного корреспондента считаем целесообразным использовать лексико-семантический метод и дискурсивный анализ.

Лексико-семантический метод позволит выявить и систематизировать лексические единицы, характеризующие военный дискурс, а также определить инновационные языковые средства, появляющиеся в речи корреспондентов. Такой подход предполагает анализ семантических полей, компонентный и контекстуальный анализ значений слов и выражений, что дает возможность понять, как новые лексические единицы формируют и трансформируют языковую картину мира военного корреспондента, что в свою очередь определяет картину мира реципиентов его контента. Особое внимание будет

уделено выявлению неологизмов, профессионального жаргона и оценочной лексики, а также их семантическим связям и функциональному назначению в тексте.

Дискурсивный анализ будет направлен на изучение структуры, жанровых особенностей и коммуникативных стратегий телеграм-каналов как специфической формы медиадискурса. Анализ охватит взаимодействие вербальных и визуальных компонентов, а также способы построения нарратива, отражающие позицию корреспондента и формирующие определённый образ военных событий. Дискурсивный подход позволит выявить, как языковые инновации интегрируются в общий военный дискурс и каким образом они влияют на восприятие информации и формирование общественного мнения.

В совокупности эти методы обеспечат комплексное исследование языковых средств и инноваций, выявят их лексико-семантические характеристики и дискурсивные особенности, что позволит глубже понять специфику языковой личности военного корреспондента в современных цифровых медиа.

Динамика лексического состава в телеграм-каналах военных корреспондентов наглядно демонстрирует процессы появления и закрепления новых терминов и неологизмов, обусловленных спецификой современной военной ситуации. В условиях интенсивного информационного обмена и необходимости оперативного реагирования на изменяющуюся обстановку корреспонденты становятся инициаторами языковых изменений, вводя в обиход новые лексические единицы, отражающие реалии СВО и связанные с ней явления.

Одной из ключевых тенденций последних лет стало активное формирование терминологического поля, связанного с обозначением военных операций, техники, тактики, а также новых форм взаимодействия между участниками конфликта. Так, в лексиконе военных корреспондентов закрепились такие неологизмы, как *СВО* (специальная военная операция), *герань* (жаргонное наименование беспилотников-камикадзе), *вагнеровцы* (обозначение бойцов ЧВК «Вагнер»), *мобик* (мобилизованный военнослужащий), *дроноводы* (военные, которые отвечают за запуск, пилотирование, наведение и обслуживание дронов) (рис. 1), *двухсотый* и *трёхсотый* (погибший и раненый соответственно). Эти и другие лексемы не только отражают специфику военного времени, но и становятся маркерами профессиональной принадлежности и идентичности корреспондентов.

Дроноводы обломали ВСУ подвоз провизии и БК

На Северском направлении [пилотам малой авиации](#) удалось вычислить маршрут передвижения вражеской машины и открыть на неё охоту в момент доставки очередного груза.

Как можно увидеть, метким попаданием камикадзе автомобиль был обездвижен, а затем предусмотрительно сожжен, чтобы не оставить ВСУ шансы собрать своё дорогостоящее оборудование.

@wargonzo

🔥 1,1K 👍 409 ❤️ 85 💬 22 😊 5 📤 1

113 БК 12:05

Рисунок 1 (<https://t.me/wargonzo/27023>)

Процесс закрепления новых терминов в медиадискурсе происходит за счёт их регулярного употребления в сообщениях, аналитических обзорах и репортажах, что способствует их распространению среди широкой аудитории.

Особое место в лексическом обновлении занимают заимствования и кальки, обусловленные необходимостью описания новых видов вооружения, техники и тактических приёмов. Например, в речи корреспондентов активно используются англоязычные термины (*дрон, квадрокоптер, кибервойна, истеблишмент*) (рис. 2), которые либо сохраняют исходную форму, либо подвергаются адаптации к нормам русского языка. Кроме того, наблюдается тенденция к образованию сокращений и аббревиатур, что обусловлено стремлением к лаконичности и оперативности передачи информации в условиях ограниченного объёма сообщений.

Почему я до сих пор не зарегистрировал себя в каком-нибудь отряде на СВО, чтоб стать участником-ветераном СВО?

Подумывал. Но, понял, что это будет нечестно по отношению к тем мужикам, которые рубятся на передовой по полной, я имею в виду мобилизованных, кадровых военных, уголовников, подписавших контракт, добровольцев, сотрудников ЧВК, которые поехали воевать по-настоящему, те, что черпают эту горелую окопную кашу до дна.

Я не хочу ассоциироваться с депутатами и политиками, чиновниками, которые **чекинятся** в армии, в отрядах БАРС и тд, чтоб называться ветеранами, получать высокие награды и стричь в этом статусе дивиденды.

Но! Надо четко отметить, - есть и реально воюющие представители **истеблишмент**а, раненые, есть по праву награжденные, и даже погибшие, не про них речь. Не мне судить, это время всё расставит по местам. «Мгновенья раздают - кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие». Народ вокруг пальца не обведешь.

И еще я должен отметить врачей. Их короткое пребывание на СВО, 3-х месячные контракты, это, наверное, отдельная позиция, безусловно полезная. Кстати, знаю ветеранов и военспецов, которые приезжают, воюют, не оформляя себя участниками СВО. Тоже интересная категория.

Я должен был высказаться об этом раньше, в 2022-м, когда спросил одного депутата в донецком ресторане: «Ты воюешь, или нет? Что-то я тебя здесь все чаще и чаще встречаю!» Не хочу, чтоб мне кто-то смог по праву задать вот такой вопрос.

Честность, она в военкомате, в общей очереди. А не в ресторане.

❤️ 5,7K 👍 3,2K 😞 183 🗨️ 110 🗨️ 45 🗨️ 18 318,3K 22:12

Рисунок 2 (https://t.me/Sladkov_plus/13419)

Закрепление новых лексических единиц сопровождается их интеграцией в различные жанры медиадискурса – от оперативных сводок до авторских колонок и аналитических материалов. В результате формируется своеобразный пласт военной лексики, отличающийся высокой степенью динамичности, экспрессивности и прагматической направленности.

Цифровая медиасреда и современные платформы играют ключевую роль в ускорении процессов распространения и закрепления языковых инноваций, особенно в контексте военного дискурса. Телеграм-каналы военных корреспондентов выступают не просто как каналы передачи информации, но и как активные пространства языковой креативности, где новые термины, неологизмы и жаргонные выражения быстро находят широкое распространение и закрепляются в общественном сознании.

Одной из важнейших особенностей цифровых платформ является их оперативность и доступность, что позволяет корреспондентам публиковать новости и комментарии в режиме реального времени. Это способствует быстрому введению и

тиражированию новых лексических единиц, которые отражают актуальные события и изменяющиеся реалии военной ситуации.

Кроме того, цифровые платформы обеспечивают мультимедийность медиадискурса – сочетание текста, изображений, видео- и аудиоконтента, что усиливает восприятие и запоминание новых языковых конструкций. В телеграм-каналах военных корреспондентов это проявляется в сопровождении постов визуальными материалами, которые контекстуализируют и подкрепляют языковые инновации, делая их более выразительными и эмоционально насыщенными. Такая интеграция вербальных и невербальных средств способствует закреплению новых терминов в сознании пользователей.

Интерактивность цифровых платформ позволяет не только распространять языковые инновации, но и активно вовлекать аудиторию в их обсуждение, адаптацию и модификацию. Читатели телеграм-каналов могут комментировать, делиться и создавать собственные вариации новых слов и выражений, что способствует их дальнейшему развитию и закреплению в медиадискурсе.

Также языковые инновации играют ключевую роль в формировании образа врага, военных действий, выступая важным инструментом конструирования смыслов и эмоционального воздействия в военном дискурсе. Через специально подобранные лексические средства военные корреспонденты создают устойчивые стереотипы, которые помогают аудитории воспринимать конфликт в определённом ключе и формируют коллективные установки.

В процессе конструирования образа врага языковые инновации служат средством отчуждения «противника». Используются стратегии создания круга «чужих», когда враг обозначается с помощью пейоративной лексики, подчёркивающей его враждебность, жестокость и бесчеловечность. Такие лексемы, как *террорист*, *агрессор*, *убийца*, а также метафорические выражения и инвективы, усиливают негативное восприятие и способствуют формированию эмоционального отторжения. Кроме того, языковые инновации позволяют моделировать фантомную угрозу, создавая у аудитории ощущение постоянной опасности и необходимости мобилизации, что усиливает поддержку военных действий.

Параллельно с этим происходит героизация собственных сил, участвующих в конфликте. Новые лексические единицы и стилистические приёмы используются для создания образа героя, воплощающего идеалы мужества, самоотверженности и патриотизма. В речи военных корреспондентов появляются эпитеты и метафоры, подчеркивающие доблесть и стойкость, что способствует формированию позитивного восприятия и укреплению морального духа аудитории. Языковые инновации в этом контексте выполняют функцию символического возведения героев в ранг культурных и национальных образов, что усиливает их легитимность и поддержку.

В результате проведённого исследования выявлены специфика языковых средств и инноваций в речи военных корреспондентов, обусловленная особенностями современного военного дискурса и влиянием цифровых медиаплатформ. Анализ телеграм-каналов ведущих военных корреспондентов показал, что лексика военного дискурса активно обновляется за счёт появления новых терминов, неологизмов и профессионального жаргона, которые отражают реалии текущих военных событий и служат важными маркерами идентичности и профессионализма корреспондентов. Эти языковые инновации не только расширяют лексико-семантическое поле военного дискурса, но и выполняют прагматические функции – информируют, убеждают, мобилизуют и эмоционально вовлекают аудиторию.

Особое значение имеет роль цифровых платформ, в частности телеграм-каналов, которые способствуют быстрому распространению и закреплению новых языковых единиц. Благодаря высокой оперативности, мультимедийности и интерактивности таких

платформ языковые инновации получают широкое распространение и становятся частью массового медиадискурса. Взаимодействие корреспондентов с аудиторией в режиме реального времени стимулирует адаптацию и развитие новых лексических форм, что усиливает их коммуникативную эффективность и способствует формированию уникальной языковой личности журналиста.

Таким образом, можно заключить, что язык военных корреспондентов является живым, динамичным и многогранным феноменом, отражающим сложные процессы взаимодействия языка, культуры и политики в условиях современного конфликта. Формирование и развитие языковой личности журналиста через инновационные языковые средства становится ключевым фактором успешного медиадискурса, способствующего не только информированию, но и формированию общественного мнения и национальной идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барбина Н.С. Языковые инновации в медиатекстах описания политической борьбы на Украине / Н.С. Барбина, О.Ф. Семенова // Евроазиатское сотрудничество: гуманитарные аспекты: материалы международной научно-практической конференции, Иркутск, 14–15 сентября 2017 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2017. – С. 196–206.
2. Бурляй А.С. Специфика языковой личности современного российского военного корреспондента / А.С. Бурляй // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 116–124.
3. Горбань П.В. Языковые средства выразительности в авторских телеграм-каналах военных корреспондентов / П.В. Горбань // Меди@льманах. – 2024. – № 2(121). – С. 35–42.
4. Жирова И.Г. Языковые инновации как способы обновления словарного состава современного английского языка / И.Г. Жирова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. – 2014. – № 4. – С. 87–95.
5. Ильясова С.В. Язык современных российских СМИ: картина словотворчества / С.В. Ильясова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2012. – № 14. – С. 140–146.
6. Колобова С.В. Профессиональные военные жаргонизмы в медиадискурсе военных корреспондентов (на примере телеграм-каналов) / С.В. Колобова // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2025. – Т. 29, № 1. – С. 196–208.
7. Никитина О.А. Лингвокреативность языковой личности и дискурсивные маркеры лексических инноваций / О.А. Никитина // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 4. – С. 206–221.
8. Уланов А.В. Региональные особенности русского военного дискурса XIX – начала XX веков / А.В. Уланов // Омский научный вестник. – 2014. – № 3(129). – С. 115–118.
9. Челак Е.А. Портрет языковой личности военного корреспондента / Е.А. Челак, А.В. Шарыпова // Русский лингвистический бюллетень. – 2023. – № 8(44). – С. 9.
10. Шашок Л.А. Характерные особенности военного дискурса (на материале работ отечественных лингвистов) / Л.А. Шашок // Политическая лингвистика. – 2018. – № 6(72). – С. 116–119.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Kotsnews : канал // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/sashakots> (дата обращения: 15.06.2025).
12. Поддубный [Z|O|V] edition : канал // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/epoddubny> (дата обращения: 13.06.2025).
13. Сладков+ : канал // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t.me/Sladkov_plus (дата обращения: 14.06.2025).
14. VarGonzo : канал // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/vargonzo> (дата обращения: 14.06.2025).

REFERENCES

1. Varebina N.S., & Semenova O.F. (2017). Yazykovye innovatsii v mediatekstakh opisaniia politicheskoi bor'by na Ukraine [Language innovations in media texts describing the political struggle in Ukraine]. In Evroaziatskoe sotrudnichestvo: gumanitarnye aspekty: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Irkutsk, 14–15 sentiabria 2017 goda [Eurasian cooperation: humanitarian aspects: materials of the

international scientific-practical conference, Irkutsk, September 14–15, 2017] (pp. 196–206). Irkutsk: Baikalskii gosudarstvennyi universitet (In Russian).

2. Burliy A.S. (2025). Spetsifika iazykovoi lichnosti sovremennogo rossiiskogo voennogo korrespondenta [Specifics of the linguistic personality of the modern Russian military correspondent]. Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya, (2), 116–124 (In Russian).

3. Gorban' P.V. (2024). Yazykovye sredstva vyrazitel'nosti v avtorskh telegram-kanalakh voennykh korrespondentov [Linguistic means of expressiveness in authors' Telegram channels of military correspondents]. Medi@l'manakh, (2(121)), 35–42 (In Russian).

4. Zhirova I.G. (2014). Yazykovye innovatsii kak sposoby obnovleniia slovarnogo sostava sovremennogo angliiskogo iazyka [Language innovations as ways of renewing the vocabulary of modern English]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika, (4), 87–95 (In Russian).

5. Iliiasova S.V. (2012). Iazyk sovremennykh rossiiskikh SMI: kartina slovotvorchestva [Language of modern Russian media: a picture of word formation]. Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki, (14), 140–146 (In Russian).

6. Kolobova S.V. (2025). Professional'nye voennye zhargonizmy v mediadiskurse voennykh korrespondentov (na primere telegram-kanalov) [Professional military jargons in the media discourse of military correspondents (based on Telegram channels)]. Izvestiia Iuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki, 29(1), 196–208 (In Russian).

7. Nikitina O.A. (2014). Lingvokreativnost' iazykovoi lichnosti i diskursivnye markery leksicheskikh innovatsii [Linguistic creativity of the language personality and discursive markers of lexical innovations]. Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, (4), 206–221 (In Russian).

8. Ulanov A.V. (2014). Regional'nye osobennosti russkogo voennogo diskursa XIX - nachala XX vekov [Regional features of Russian military discourse of the 19th - early 20th centuries]. Omskii nauchnyi vestnik, (3(129)), 115–118 (In Russian).

9. Chelak E.A., & Sharypova A.V. (2023). Portret iazykovoi lichnosti voennogo korrespondenta [Portrait of the linguistic personality of a military correspondent]. Russkii lingvisticheskii biulleten', (8(44)) (In Russian).

10. Shashok L.A. (2018). Kharakternye osobennosti voennogo diskursa (na materiale rabot otechestvennykh lingvistov) [Characteristic features of military discourse (based on works of domestic linguists)]. Politicheskaya lingvistika, (6(72)), 116–119 (In Russian).

Поступила в редакцию 15.06.2025 г.

LINGUISTIC MEANS AND INNOVATIONS OF MILITARY CORRESPONDENT'S LINGUISTIC PERSONALITY

A.S. Burliyai

The article addresses the nature of linguistic tools and innovations that shape the linguistic personality of a military correspondent in the context of media discourse related to the special military operation that began in 2022. The author analyzes the features of creating a subdiscourse of military correspondents, reflecting the specifics of describing combat operations, tactics, technical characteristics of weapons and new phenomena that require linguistic assessment. The linguistic techniques and innovative linguistic units used by leading military journalists to form public opinion and event assessment parameters are considered. It is concluded that the language of military correspondents is a lively, dynamic and multifaceted phenomenon reflecting the interaction of language, culture, and politics in conflict situations. The linguistic personality development through innovative means is a key factor in successful media discourse, contributing to informing and forming an assessment of what is happening.

Key words: linguistic personality, discourse, media discourse, military correspondent, linguistic subpersonality, linguistic pragmatics, telegram channel.

Бурляй Анна Сергеевна.

Донецкий государственный университет, г. Донецк,
Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры русского языка.

ORCID: 0000-0003-4689-0275.

E-mail: anna.burlyai@mail.ru.

Burlyai Anna Sergeevna.

Donetsk State University, Donetsk,
Russian Federation.

Senior lecturer at the Russian Language Department.

ORCID: 0000-0003-4689-0275.

E-mail: anna.burlyai@mail.ru.